

QILICHBOZLIKNING TURLI YO‘NALISHLARIDA
MURABBIYLARNING KASBIY FAOLIYATINING XUSUSIYATLARI

Yusupov Jo‘rabek Nusratilloevich

*IIV Buxoro akademik litsey o‘qituvchisi va Osiyo Xalqaro
Universiteti Pedagogika va psixologiya yo‘nalishi magistranti*

Ismoilov Shahzod Hamzayevich

Buxoro davlat Pedagogika instituti talaba

Annotatsiya: Ushbu maqolada qilichbozlikning turli yo‘nalishlarida murabbiylarning kasbiy faoliyatining xususiyatlari nazariy asoslari va tavsiyalar berilgan.

Kalit so‘zlar: murabbiy, rapira, shamshir, gavda og‘irligi, zarba, hujum, himoya

Rapiraning nisbatan kichik og‘irligi va nayzani barmoqlar hamda panja harakatlari hisobiga yengil boshqarish nayza uchining harakat amplitudasi va yo‘nalishini tez o‘zgartirish imkonini beradi. Himoyalanishlarning variantligi va turli-tumanligi, ularning sanchishlarni cheklangan nishon yuzasidan berish bajarish murakkabligi, bilan uyg‘unlashgan holda nisbatan oson bajarilishi, janglarni, qilichbozlikning boshqa turlariga qaraganda raqibga yaqin turgan holda olib borishga imkon beradi. Shamshirda olib boriladigan olishuvlardagi bog‘lanishlarga olib keluvchi, raqiblarning himoyalanish niyatlarini oldindan sezish zaruriyatini keltirib chiqaradigan qilich uchi bilan deyarli uzluksiz hamda turli - tuman kurashish, javob qaytarish aniqligi va ko‘rishga xalaqit beruvchi omillarga nisbatan mustahkamlikka qo‘yiladigan yuqori talabalar shundan kelib chiqadi. Buning hammasi siljishlar va qurol bilan harakatlanish usullari tarkibi, “Murabbiy

texnikasi” nomi bilan shartli ravishda birlashtiriladigan statik holatlarni shakllantirish jarayonida ko‘p jihatdan belgilab beruvchi omil hisoblanadi.

Individual dars olib borayotgan murabbiy gavdasi va qurolining tipik, eng qulay hamda maqsadga muvofiq holati, uning “jangovar” holati shunday holat hisoblanadiki, bunda oyoqlar birmuncha tizzalardan bukilgan va oralig‘i oyoq kafti uzunligicha bo‘lgan masofaga qo‘yilgan, gavda og‘irligi ikkala oyoqqa bir xil taqsimlangan yoki oldinda turgan oyoqqa ko‘proq tushirilgan bo‘ladi. Qurollangan qo‘l birmuncha bukilgan, qurol 6-chi va 4-chi o‘rinlar o‘rtasidagi oraliq holatda va o‘quvchi o‘rtasidagi bo‘y nisbatlariga qarab, bir oz yuqoriroq yoki pastroq joylashadi.

Murabbiyning hujum harakatlari sekinlashtirilgan yoki tez, hujumning yakunlovchi fazasida jadallashish yoki sekinlashishi bilan, bir xil maromli yoki maromsiz, ba‘zan esa sur‘atni tushurish bilan, o‘quvchi tomonidan kutilgan yoki to‘satdan sodir bo‘lishi mumkin.

Murabbiyning qurol bilan harakatlanishlarida tayyorgarlik harakatlari o‘quvchiga hujumni boshlash, manevr qilish usullarini tanlash uchun shart-sharoitlar yaratadi, shuningdek hujumning qo‘llanishini murakkablashtiruvchi himoya harakatlari bo‘lib xizmat qiladi. Murabbiy, o‘quv vazifasiga qarab, qurol bilan himoyalanih harakatlarini bajaradi. Bunda u qurolni gavdaga nisbatan oldinga chiqaradi yoki uni o‘ziga yaqinlashtiradi, yuqoriga ko‘taradi yoki pastga tushiradi, qurol bilan himoyalanih hamda manevr qilishni uyg‘unlashtirgan holda amalga oshiradi.

Buning ustiga olishuvlarning masofa, odatda, haqiqiy, jangovar masofaga mos keladi.

O‘quvchining himoyalanihni takomillashtirayotib, murabbiy qurol bilan maksimal tezlikda harakat qilishi mumkin, chunki himoyalaniyotgan uquvchida hujum sektorini aniqlash, himoyalanihni tanlash hamda qo‘llash uchun yetarlicha vaqt bo‘ladi. Masofa juda yaqin bo‘lganligi sababli javob zarbasini qaytarish juda

qiyin, shuning uchun murabbiy bog‘lanishlarda qurol tig‘i bilan birmuncha sekinroq harakat qilishi zarur. Himoyalanihlarni mashq qilish nishonga olinadigan yuzaning turli sektorlariga beriladigan hujumlarni almashtirish orqali murakkablashtiriladi. Buning oqibatida uquvchi hujum yo‘nalishini oldindan ko‘zlay bilish imkoniyatidan mahrum bo‘ladi. Qilichda qilichbozlik qilishning muhim ajralib turuvchi xususiyatlari - bu zarbalarni gavda, niqob va qurollangan qo‘lga berish imkoniyatidir. Bu hujumlarning qo‘llanilishini ma‘lum darajada yengillashtiradi, hamda himoyalanihni qiyinlashtiradi. Shu sababli qilich bilan qilichbozlik qilishda masofadan turib kurash olib borish ko‘proq o‘z ifodasini topadi va harakatlarning vaqt tavsiflarining aniqligiga bo‘lgan talablar ortadi. Bu himoyalanih va hujum qilish uchun jang maydoni bo‘ylab bevosita tez hamda turli-tuman siljishlarning keng miqyosda qo‘llanishiga olib keladi .

Qilichda qilichbozlik qilishda qurol bilan harakatlanish texnikasi rapirada qabul qilingan texnikadan ancha farq qiladi. U birinchi navbatda kesuvchi harakatlar va ular amplitudasining raqibgacha bo‘lgan masofa o‘rtasidagi nisbatlarining o‘ziga xosligi, shuningdek chalg‘ituvchi harkatlar hamda zarbalarni bajarishda yo‘nalishni o‘zgartirishning turli-tumanligi bilan tavsiflanadi. Qilichbozlik yo‘lakchasida siljish paytlarida va ayniqsa hujumlarni bajarishda, oldinga tashlanishlar va qadamlash seriyalari ko‘proq qo‘llaniladi. Murabbiy qurolining tig‘i bilan hujum davomida amalga oshiriladigan keng siltanishlar (quloch yozishlar) sportchiga hujum uyushtirilayotgan tomonni aniqroq belgilab olishga hamda himoyalanih malakalarini takomillashtirishga yordam beradi. Demak, murabbiy ning qurol bilan bajariladigan harakatlarining shartlilikgi qilichbozlar mashg‘ulotda qilich bilan o‘tkaziladigan janglarning vaqt nisbatlarini hisobga olishga imkon beradi. Bundan tashqari, mashg‘ulotda qurol harakatlari vaqti va qilich bilan janglardagi haqiqiy hujum uchun zarur bo‘lgan vaqt o‘rtasida muvofiqlik hosil qila turib, murabbiy sportchida musobaqadagiga mos keladigan fazo-vaqt tavsifiga ega bo‘lgan himoyalanih harakatlarini takomillashtiradi. Shu

bilan birga, kesuvchi harakatni bajarishda quloqlashni qisqartirish usullari kuzatiladi. Bunda qurol tig'i harakatlarni sekinlashtirish hisobiga hujum uchun zarur bo'lgan vaqt saqlanib qoladi. Murabbiyning bunday usuli faqat istisno tariqasida himoyalanih harakatlarini mashq qildirishda qo'llanishi mumkin, chunki ko'p sonli hujum harakatlari qilich bilan qilichbozlik qilishda maksimal darajada tez amalga oshiriladi va murabbiyning qurol bilan harakatlanishini ortiqcha sekinlashtirib yuborishi, olishuvning vaqt jihatdan mavjud qonuniyatlariga zid bo'ladi.

O'quv mashg'ulotida sportchining shamshir jangidagi harakatlari, tuzilmasiga ko'ra rapirachilarning texnikasini eslatadi, o'ziga xos bo'lgan qirralari esa birinchi navbatda qurollangan qo'l holatlari hamda harakatlarida o'z aksini topadi. Eng qisqa yo'l bilan qurol uchini sanchishda shamshirni qo'lga, gavda va oyoqqa qarshilik bilan sanchish paytida, shamshir gardini har xil tomonlarga o'zgartira olishi zarur. Gardini har xil tomonga harakatlantirib, o'zining panjasi va yelkasini himoya qilish bilan raqib qo'lga sanchiq berish xavfini muntazam uyg'unlashtirib, amalga oshirish - qurolni boshqarish texnikasining asosidir.

Shamshirning rapiradan shakli va og'irligi bo'yicha farqi ham ma'lum bir ahamiyatga ega. Shuning uchun rapirada raqib hujumiga himoya bilan javob qaytarish ko'proq uchraydi, shamshirda esa himoya harakatlarining uyg'unlashuvi masofani uzgan holda qarshi hujum uyushtirish va qurol bilan himoyalanih o'ziga xosdir.

Murabbiyning ushlab olish bilan hujum harakatlarini goh ushlab olishga yon berib, goh o'z quroli bilan qarshilik ko'rsatib, mashqni kutilmagan qarshi hujum, o'tkazish bilan to'ldirib yoki ushlab olishga javobli aylanma himoyani bajarib, amalga oshirishi davomida o'z quroli bilan o'quvchisining quroliga ta'sir ko'rsatishni o'zgartira olish ko'nikmasi alohida o'rin egallaydi.

Shamshir bo'yicha murabbiy raqibiga qarshilik, o'tkazish bilan to'g'ridan sanchish yordamida takroriy hujum qilish uchun doimo vaziyatlar yaratib berishi

lozim. Ularni sportchi har xil usullarda oldinga tashlanib, oldinga qadam tashlab va sakrab bajarishi zarur.

Murabbiy himoyalanish harakatlarini takomillashtirishda sportchiga ko‘rish signallariga javob qaytarishning turli vaziyatlarini yaratib bera olishi, shuningdek “qurolni his qilishi”dan foydalangan holda uni boshlangan hujum davomida himoyalanish harakatlarini bajarishga majbur eta olishi lozim.

Shunday qilib, har bir qilichbozlik turi uchun individual darsda murabbiyning o‘quvchi bilan o‘zaro munosabatda bo‘lgan tayyorgarlik darajasini aniq aks ettiradigan, “qurolni his qilish”, “masofani his qilish”, “jangni his qilish” tushunchalariga biriktirilgan o‘ziga xos maxsus xususiyatlarning namoyon qilishida ko‘nikmalar tarkibi, shuningdek xususiyatlari yaqqol ko‘zga tashlanib turadi.

Foydalanilgan adabiyotlar.

1. Абдурасулова Г.Б., Тышлер Д.А., Сидиков М.И. Книга тренера по фехтованию. - М., ф-ра и спорт. - 1987. - С. 338-367.

2. Аркадьев В.А., Лейтман Л.Г. Индивидуальный урок //Ступени мастерства фехтовальщика. М., 1975. - С. 159-176.

3. Артамонов З.В., Маева А.А. О некоторых факторах, определяющих формирование профессионально-педагогических качеств будущего учителя //Пути повышения профессионально-педагогической направленности учебно-воспитательного процесса в пед ВУЗе. - Пермь, 1979. - С. 68-73.

4. Rasulovna, Sabirova Nasiba. "The Coach's Role in Organizing Training." *Web of Synergy: International Interdisciplinary Research Journal* 2.4 (2023): 468-471.

5. Rasulovna S. N. et al. BASIC PRINCIPLES OF FORMING A HEALTHY LIFESTYLE //Horizon: Journal of Humanity and Artificial Intelligence. – 2023. – Т. 2. – №. 5. – С. 133-136.

6. Sabirova N. Basics and Advantages of Individual Training to Increase Technical and Tactical Training of Basketball Players //Buxoro davlat universitetining Pedagogika instituti jurnali. – 2021. – T. 1. – №. 1.

7. Сабирова Н. Р. и др. Роль физического воспитания в пропаганде здорового образа жизни в школе и воспитании здорового поколения //Science and Education. – 2022. – Т. 3. – №. 6. – С. 1162-1168

8. Rasulovna S. N. et al. YOSH VOLEYBOLCHILARNI SPORT MAKTABLARIGA TAYYORLASHNING PEDAGOGIK–PSIXOLOGIK JIHATLARI //TA'LIM VA RIVOJLANISH TAHLILI ONLAYN ILMIY JURNALI. – 2023. – Т. 3. – №. 5. – С. 293-295.

9. Rasulovna S. N. et al. STRUCTURE OF TRAINING LOADS OF MIDDLE DISTANCE RUNNERS //Proceedings of International Conference on Modern Science and Scientific Studies. – 2023. – Т. 2. – №. 4. – С. 511-514.

10. Sabirova N., Turayeva S. PEDAGOGICAL-PSYCHOLOGICAL ASPECTS OF PREPARING YOUNG VOLLEYBALL PLAYERS FOR SPORTS SCHOOLS //International Conference on Multidisciplinary Research. – 2023. – Т. 1. – №. 1. – С. 23-25.

11. Rasulovna S. N., Tulyanbayevna A. Z. SELECTION OF YOUNG HANDBALL PLAYERS METHODS AND METHODS //Proceedings of International Conference on Modern Science and Scientific Studies. – 2023. – Т. 2. – №. 4. – С. 525-528.

12. Rasulovna S. N., Nusratilloevich Y. J. THE MAIN TASKS OF FORMING SOCIAL COMPETENCES FOR SELF-DEVELOPMENT AND EDUCATION IN STUDENTS //Academia Repository. – 2023. – Т. 4. – №. 12. – С. 82-85.

13. Rasulovna S. N., Hamzayevich I. S. SPORTCHILARNI TAYYORLASHDA PSIXOLOGIK TAYYORGARLIKNING AHAMIYATI

//ОБРАЗОВАНИЕ НАУКА И ИННОВАЦИОННЫЕ ИДЕИ В МИРЕ. – 2023. –
Т. 28. – №. 1. – С. 108-111.

14. Rasulovna S. N., Nusratilloevich Y. J. O'QUVCHILARDA O'ZO'ZINI
RIVOJLANTIRISH VA BILIM OLISHI UCHUN IJTIMOYIY
KOMPETENTSIYALARNI SHAKLLANTIRISHNING ASOSIY VAZIFALARI
//Ta'lim innovatsiyasi va integratsiyasi. – 2024. – Т. 12. – №. 2. – С. 60-64.

15. Sabirova N. malakali sportchilarni tarbiyalashda psixologiyaning o'rni
hamda ahamiyati: malakali sportchilarni tarbiyalashda psixologiyaning o'rni hamda
ahamiyati //Buxoro davlat universitetining Pedagogika instituti jurnali. – 2021. –
Т. 1. – №. 1.

16. Sabirova N. Basics and Advantages of Individual Training to Increase
Technical and Tactical Training of Basketball Players //Buxoro davlat
universitetining Pedagogika instituti jurnali. – 2021. – Т. 1. – №. 1.

17. Rasulovna S. M. Research of Psychological Protection Mechanisms in
World Psychology. – 2023.

18. Sobirova M. R. “BLENDED LEARNING”–ZAMONAVIY TA'LIM
TEXNOLOGIYASI //Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and
social sciences. – 2022. – Т. 2. – №. 5-2. – С. 292-297.

19. Sobirova M. R. PSIXOLOGIK HIMOYA MEXANIZMLARI
XUSUSIDA //Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social
sciences. – 2021. – Т. 1. – №. 11. – С. 1141-1145.